

Bahasa PADEK

6.144 Orang Lulus PPDB SMP
Salamaik lah bagi urangtuu nan anaknyo luhuh
PPDB ko, apolai kini sakola dakek dari rumah...!

Jadi Kurir Sabu, ASN Ditangkap
Padolah lah jadi pegawai negri bagaji tetap, kok
masih juo jadi kurir sabu, dima salahnyo lai...?!

Pemko Butuh Dukungan CSR
Pilih pamarintah sajo untuk mambangun indak
cukui, sabagian habih untuak gaji pegawai...!

TAJUK RENCANA

Transformasi Polri

HARI ini, 1 Juli adalah momen yang tiap tahun diperingati oleh korps Bhayangkara. Kali ini, tema peringatan Hari Bhayangkara tahun 2021 masih berkaitan dengan Pandemi Covid-19, yakni "Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju".

Tema ini tak hanya slogan saja, namun telah diimplementasikan oleh jajaran polri. Ini ditegaskan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto beberapa waktu lalu. Menurutnya, dalam menghadapi dan penanganan pandemi Covid-19 ini, sinergitas semua adalah kunci. Penegakan dan tindakan tegas juga perlu dilakukan.

Secara nasional, Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri telah melatih 2.284 orang menjadi tracer atau pelacak Covid-19. Pelatihan tersebut dilakukan mulai Selasa (29/6) hingga Kamis (1/7). Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, peserta merupakan personel polri dan elemen masyarakat mitra kepolisian. "Agar mereka paham betul akan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama menjaga diri kita sendiri, kemudian membuka mata dan telinga, dan mendata siapa saja yang terkonfirmasi positif Covid-19, jangan pasif," ucap Argo.

Pelatihan ribuan orang sebagai *contact tracer* ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari seluruh personel Mabes Polri. Khususnya untuk menekan penyebaran pandemi. Dalam beberapa literasi, Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo ada menjelaskan konsep Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Konsep tersebut merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah atau *problem oriented policing*.

Menurutnya ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

Sementara itu, responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota polri mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggungjawab, dan berkeadilan.

Nah, jelas sudah tema yang diusung polri dalam HUT Bhayangkara hari ini, linear dengan kondisi bangsa yang tersandera pandemi. Peran yang diambil polri sudah pas. Masyarakat sudah jengah dengan kondisi akibat covid ini, sementara yang lain seakan tak peduli. Berbagai strategi dan aturan dianggap sepi, protokol kesehatan tak dianggap. Saatnya polisi beraksi bersama elemen lainnya. Selamat hari Bhayangkara. (*)

Naskah Opini panjang tulisan sekitar 750 kata. Kirim ke: opinipadek@gmail.com. Sertakan data CV, copy KTP, foto, dan nomor telepon.

Naskah yang sudah limahari di redaksi dan tidak termuat otomatis dianggapkembali ke pengirim.

LAYANAN PADEK

Anda punya uneg-uneg untuk mengkritisi persoalan yang terjadi di Sumatera Barat? Kirimkan uneg-uneg Anda ke email: opinipadek@gmail.com dengan subjek: Layanan Padek atau SMS ke 081267734980 dan 0811666438. Bisa juga ke Twitter dan Instagram @padangekspres.

Memajukan Negeri dengan Teknik dan Manajemen Industri

Wisnel

Pakar Teknologi dan Manajemen Industri, Teknik Industri Unand

"BUKAN lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu..." demikianlah syair awal lagu Koes Plus yang populer pada dasawarsa 1970-an. Dimana, syair ini menyiratkan betapa negeri Ibu Pertiwi ini begitu makmur dan tenteram lahir batin serta sejahtera, *gemah ripah loh jinawi*. Syair selanjutnya, "... kail dan jala cukup menghidupimu..." menyiratkan pula bahwa kemajuan negeri ini cukup dengan bergantung pada sektor yang bertumpu pada kekayaan sumber daya alam seperti pertanian atau kelautan saja. Demikianlah kondisi yang mena-ni-bobokan Indonesia sejak merdeka hingga sekarang meskipun rezim silih berganti hingga kini rezim reformasi. Walhasil, Ibu Pertiwi yang 76 tahun lalu merdeka dan maju secara materil namun kini secara moril bagaikan menuju kematian. Terbukti sang Ibu Pertiwi baru-baru ini mendapatkan predikat negara miskin alias 'low-middle income country' dengan utang nomor tujuh terbanyak di dunia (sumber: Bank Dunia). Bahkan lebih parah lagi, hutangnya telah melampaui sinyal lampu merah alias 'utang berbahaya' yang telah ditetapkan lembaga dunia yang relevan. Sehingga wajar lembaga keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan-BPK, mengingatkan presiden bahwa Indonesia bisa gagal bayar utang alias bangkrut.

Upaya memajukan negeri ini secara sistematis sudah dilakukan sejak era orde baru dengan slogan 'tinggal landas' Secara naif, hal ini dapat dipahami bahwa kemajuan dan kemandirian bangsa pada sektor pertanian dan kelautan saja tidak cukup. Sehingga, negara harus terus memajukan berbagai sektor industri atau industrialisasi di berbagai lini bahkan mencakup juga sektor pertanian dan nelayan. Namun sayang, rezim ORBA yang dilengserkan tahun 1998 menyisakan

kondisi 'tinggal di landasan' yang kian tenggelam dan jauh dari makna maju. Bahkan kondisi landasan (sektor pertanian dan kelautan) yang ditopang oleh kekayaan sumber daya alam pun tidak lagi berjaya (maju dan mandiri) alias mundur di era reformasi ini.

Demikianlah sekelumit kondisi nyata yang menggambarkan nasib ironi negeri Ibu Pertiwi yang *gemah ripah loh jinawi* ini. Tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa, bahkan tidak ingin berpolemik tentang kemajuan yang dicapai Indonesia hingga saat ini, maka kita harus sepakat bahwa Indonesia harus maju secara materil dan moril yaitu terlepas dari jerat kemiskinan dan hutang. Jika demikian halnya, maka apakah artinya kemerdekaan jika hanya sebatas slogan yang minus hakikat karena tanpa kedaulatan dan kemandirian bangsa. Jadi, apakah arti kemajuan materil jika moril bangsa hancur karena status negara miskin dengan hutang segunung hingga menggadaikan kedaulatan dan kemandirian bangsa yang menihilkan arti kemerdekaan hakiki.

Berikut ini kita akan membahas bagaimana memajukan negeri ini secara materil dan moril melalui gerakan 'tinggal landas' industrialisasi disemua lini bahkan pertanian dan kelautan juga. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan dari penjelasan diatas agar opini singkat ini dapat dipahami dengan baik. Pertama, kemajuan secara materil bisa dihilangkan oleh kemunduran secara moril. Kedua, kemunduran materil bisa juga memundurkan moril dan bahkan menihilkan arti kemerdekaan bangsa karena tanpa kedaulatan dan kemandirian. Setelah

beberapa penegasan diatas, maka yang menjadi fokus pertanyaan dari opini ini adalah mengapa dan bagaimana industrialisasi di berbagai lini dapat memajukan bangsa secara materil dan bangkit secara moril menjadi bangsa yang merdeka secara hakiki?

Pertama-tama kita harus memahami makna mendalam yang terkandung dalam kata industrialisasi yang berkonotasi dengan proses penambahan nilai (*value adding*) dengan tingkat produktivitas yang sangat tinggi karena dilandaskan pada penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta manajemen yang efektif dan efisien di semua lini sektor. Dengan kata lain, industrialisasi didukung oleh penguasaan teknologi dan manajemen produksi secara bersamaan dan tidak terpisahkan. Misalkan industrialisasi sektor manufaktur, penambahan nilai (*value adding*) diperoleh dari proses merubah bentuk bahan baku menjadi bahan baku industri atau produk konsumen akhir. Sedangkan industrialisasi sektor pertanian, penambahan nilai (*added value*) diperoleh dari proses menanam bibit hingga menghasilkan tanaman yang dibutuhkan. Demikian pula halnya industrialisasi sektor hasil pertanian dan sektor lainnya, dimana produktivitas yang tinggi diperoleh dari penerapan teknologi dan manajemen yang efektif dan efisien di sektor masing-masing. Namun, sektor manufaktur merupakan sektor yang paling produktif dalam menghasilkan nilai tambah seperti mobil, pesawat, peralatan elektromik, mesin-mesin, persenjataan, dan lain sebagainya. Sehingga, negara-negara maju sangat terkenal karena industri

manufakturnya dan bukan industri sektor lainnya. Bahkan sektor industri manufaktur ini menjadi pondasi dasar kemajuan sektor lainnya. Jadi, sangat wajar jika sektor manufaktur ini mendapatkan perhatian serius bagi yang menginginkan proses industrialisasi sektor lainnya berhasil. Karena, dengan suksesnya industrialisasi di berbagai sektor termasuk pertanian dan kelautan, maka produksi kotor dalam negeri (*Gross domestic product - GDP*) akan tinggi pula dan menjadi salah satu ciri negara maju. Demikian pula halnya, negara-negara maju identik dengan negara-negara industri dan bukan negara-negara agraris. Namun demikian, perlu diingat bahwa industrialisasi bukan semata terkait teknologi tetapi juga aspek manajemen modern yang menjadikan semua unsur organisasi berjalan sinergis mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa kemajuan negeri secara materil dapat dicapai dengan gerakan 'tinggal landas' yang bermakna industrialisasi. Industrialisasi berbagai bidang akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dalam proses peningkatan nilai tambah (*added value*). Industrialisasi sektor manufaktur merupakan pondasi dasar bagi industrialisasi sektor lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius. Jika tidak, maka proses 'tinggal landas' hanyalah sekadar slogan kosong dengan dasar yang lemah. Akibatnya, bangsa ini akan tetap 'tinggal di landasan' atau bahkan 'kian tenggelam' dan terperangkap dalam kemunduran moril sebagai bangsa yang miskin dengan hutang yang bisa menihilkan arti kemerdekaan yang hakiki. Dalam rangka menyukseskan industrialisasi di segala sektor dengan skala kecil hingga besar, maka perlu ditingkatkan penguasaan teknologi dan manajemen produksi sekaligus. (*)

Pepatah Alam Takambang Jadikan Guru Cocok dengan Model CTL

Silmi Hidayatullah

Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang

nyempurnaan skema yang telah ada (asimilasi) atau proses pembentukan skema baru atau (akomodasi), dengan demikian tugas guru adalah memfasilitasi (mempermudah) agar peserta didik mampu melakukan proses asimilasi dan proses akomodasi.

Dalam proses pembelajaran peserta didik guru bisa membuat model yang sesuai dengan kegemaran peserta didik. Model pembelajaran menurut Trianto (2015) adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Pernah dengar pepatah "alam takambang jadi guru"? Alam takambang jadi guru merupakan pepatah yang berasal dari Minangkabau. Alam tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat dari ajaran yang menjadi falsafah kehidupan di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memaknai alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam semesta ini. Tidak hanya alam yang terlihat nyata, tetapi segala bentuk kehidupan yang dapat menjadi contoh dituangkan sebagai pedoman dalam kehidupan dan pembelajaran.

Buku "Alam Takambang Jadi Guru" yang ditulis oleh A. A. Navis (1984), di dalam buku ini, Navis menggunakan pendekatan falsafah Minangkabau yang berpangkal pada alam takambang jadi guru dan menggunakan pepatah serta petitiyah yang merupakan produk asli kebudayaan Minangkabau. Di dalam buku ini Navis membahas tentang falsafah alam, di mana alam merupakan hal yang sangat berarti bagi

masyarakat Minangkabau, tidak hanya sebagai tempat lahir, hidup, berkembang biak dan mati, namun juga mempunyai makna filosofis, seperti yang diungkap dalam falsafah alam takambang jadi guru (alam terkembang jadi guru). Di mana alam diumpamakan menjadi seorang guru yang selalu mengajari dan mendidik masyarakat Minangkabau dalam proses kehidupannya. Pepatah ini sangat cocok model pembelajaran yaitu model Contextual Teaching and Learning (CTL). Johnson mengungkapkan bahwa CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Nurhadi berpendapat bahwa pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sanjaya mengungkapkan CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar

yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen pembelajaran efektif menurut pendapat Nurhadi. Tujuh komponen utama pembelajaran efektif yaitu: Konstruktivisme (Constructivism), menemukan (inquiry), bertanya (Questioning), masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), penilaian yang sebenarnya (authentic assessment). Model CTL ini diharapkan proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan peserta didik untuk bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran CTL adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk melihat makna di dalam materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata di lingkungannya sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus dipahami, yakni: CTL menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi, CTL mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, CTL mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Melalui model pembelajaran CTL, peserta didik diharapkan belajar mengalami dan mengamati yang ada di lingkungannya sesuai dengan pepatah Minangkabau yaitu "alam takambang jadi guru." (*)

Padang Ekspres

www.padek.co

Terbit Sejak 25 Januari 1999

Badan Penerbit: PT Padang Intermedia Pers
Jawa Pos Media Group

Komisaris Utama : Suhendro Boroma
Komisaris : Amril Noor, H. Suryanto
Direktur : M Nazir Fahmi
Pemimpin Redaksi : Revdi Iwan Syahputra
Cooperate Lawyer JPG : Andi Syarifuddin, SH, MH
Penasehat Hukum : Miko Kamal, SH, LLM, PhD

■ DIVISI PRODUKSI
Redaktur Pelaksana : Suryani, Rommi Delfiano,
Penjab Minggu/Redpel Bisnis : Eri Mardinal
Kordinator Liputan : Eka Rianto
Redaktur : Ganda Cipta, Zulkarnaini,
Willian
Liputan Padang : Heru Irawan, Indra Kurniawan, Adetio
Purtama, Randi Zulfahtil, Sonya
Yulistian Andomo
Fotografer : Sy Ridwan
Sekretaris Redaksi : Novitri Selvia
■ PERWAKILAN
Bukittinggi/Agam : Rifa Yanas, Putra Susanto
Payakumbuh/50 Kota : Fajar Rillah Vesky, Arifdeli Ilham
Pesisir Selatan : Yoni Syafrizal
Pasaman/Pasbar : Rohimuddin, Lumban Tori
Kota Solok/ Kab Solok : Frikel Adilla Mender
Sawahlunto : Herry, Amin Perwira
Dharmasraya : Zulfa Anita
Solok Selatan : Arditono
Pariaman/ Padangpariaman : Yulianita ZN, Aris Prima Gunawan
Padangpanjang : Yuwardi
Tanahdatar : Nanda Anggara
Mentawai : Anif Rahmad Daud
Sijunjung : Yulicef Anthony

■ PRACETAK DAN IT
Kepala Pracetak : Jufri Jao
Kordinatorator IT : Adrianto Syafri
■ DIVISI USAHA
Manager Keuangan : Yossi Ariesta
Manager Umum dan SDM : Nurhelwani
Manager Sirkulasi & EO : Sukri Umar
Manager Iklan/Online & Kreatif : Heri Sugianto
Manager Penagihan : Sarbidin
Ass. Manager Penagihan : Ivo Fitriana
Ass. Manager EO & Iklan Luar Ruang : Dicky Junaidi
■ ONLINE
PT Padang Multimedia Korporindo
Direktur : Tandri Eka Putra
Alamat : Jl. Adinegoro No 17 A, Lubukbuaya, Padang.
■ KANTOR IKLAN JAKARTA
Perwakilan Jakarta
Manager Iklan Jakarta : Bustanol Arifin
Zulfasi (Redaksi)

Alamat: Gedung Graha Pena Lt 6 Ruang 601 Jl. Kebayoran Lama
No 12 Jakarta Selatan Telepon: (021) 53699560, Fax: (021)
5333048, E-mail: padangekspresjarkarta@yahoo.co.id
Website: www.padek.co, Edisi Digital: epaper.padek.co

■ ALAMAT
Redaksi/Usaha: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya Padang, Sumatera Barat
E-mail: liputanpadek@yahoo.com
■ LAYANAN IKLAN DAN PELANGGAN
Tarif Iklan: Iklan Display Halaman Pertama: Rp20.250/mmk (BW), Rp27.500/mmk (SC),
Rp40.500/mmk (FC), Display Halaman Depan: Rp24.300/mmk (BW), Rp32.400/mmk (SC),
Rp40.500/mmk (FC); Display Halaman Belakang: Rp14.850/mmk (BW), Rp18.900/mmk (SC),
Rp27.000/mmk (FC); Iklan Sosial: Rp6.000/mmk; Iklan Jitu: Rp30.000/muat. Harga
iklan ditambah pajak 10 persen. Harga Langganan: Rp105.000/bulan (Padang dan
sekitarnya), luar kota tambah ongkos kirim.
■ PERCETAKAN
PT Padang Graindo Mediatama
Direktur : M Nazir Fahmi
Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang, Sumatera Barat.
Telepon/Fax: (0751) 481222. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan atau saduran (dengan sumber asli bagi karya terjemahan dan saduran). Panjang tulisan 3 hingga 5 halaman, diketik spasi rangkap, sertakan identitas diri. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan. Redaksi berhak menyunting selagi tidak mengubah maksud tulisan.

Wartawan Harian Pagi Padang Ekspres dibekali identitas (kartu pers), dan tidak menerima pemberian berbentuk uang atau apa pun yang berhubungan dengan profesinya